

ПОРІВНЯННЯ МЕЗОЦИКЛІВ У ПІДГОТОВЦІ ЗБІРНИХ КОМАНД З ФЕХТУВАННЯ НА ШПАГАХ УКРАЇНИ І ЯПОНІЇ

Горбачук Євгеній¹

Горбачук Олександр²

¹Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

²Japan Institute of Sports Sciences м. Токіо, Японія

Анотація. Моніторинг результатів виступів збірних команд світу з метою покращення й вдосконалення підготовки спортсменів завжди є актуальним. Українські тренери з фехтування успішно працюють з командами багатьох країн світу. *Метою* роботи є визначення та порівняльний аналіз тренувальних мезоциклів збірних команд фехтувальників шпажистів України та Японії. *Учасники:* тренери збірних команд України та Японії. *Методи організації дослідження:* аналіз спеціальної та методичної літератури, бесіди, педагогічні спостереження. *Результати.* Проведений аналіз виступів шпажистів збірних команд України та Японії на міжнародній арені. За допомогою педагогічних методів розглянуто особливості організації навчально-тренувального процесу збірних обох країн. Виявлено спільні й відмінні засоби та форми проведення навчально-тренувальних занять. Наведено порівняльну таблицю побудови втягуючого мезоциклу шпажних збірних команд України та Японії. *Висновки.* Аналіз спеціальної літератури та Інтернет ресурсів свідчить що існує недостатньо матеріалів з порівнянням роботи тренерів з фехтування в різних країнах. Простежується відмінність в контролі за тренувальним процесом. Тренер команди Японії надає можливість спортсменам індивідуально обирати тип тренування. Це дозволяє кожному спортсмену більш детально контролювати фізичний стан та корегувати навантаження. Тренер команди України дотримується більш академічного стилю. Він вимагає від спортсменів системного виконання всіх поставлених завдань.

Ключові слова: фехтування, шпажисти, тренування, підготовка, Україна, Японія.

Abstract. Monitoring the results of the performances of the world national teams in order to improve the training of athletes is always relevant. Ukrainian fencing coaches successfully work with teams from many countries around the world. *The purpose* of the work is to determine and compare the training mesocycles of the national epee men teams of Ukraine and Japan. *Participants:* coaches of national teams of Ukraine and Japan. *Research organization methods:* analysis of special and methodical literature, conversations, pedagogical observations. *The results.* The analysis of the performances of fencers of the national teams of Ukraine and Japan on the international arena was carried out. With the help of pedagogical methods, the peculiarities of the organization of the educational and training process of the national teams of both countries were considered. Common and different means and forms of conducting educational and training classes have been identified. A comparative table of the construction of the engaging mesocycle of epee national teams of Ukraine and

Japan is presented. *Conclusions.* Analysis of special literature and Internet resources shows that there are not enough materials comparing the work of fencing coaches in different countries. There is a difference in control over the training process. The coach of the Japanese team gives athletes the opportunity to individually choose the type of training. This allows each athlete to monitor their physical condition in more detail and adjust their workload. The coach of the Ukrainian team adheres to a more academic style. It requires the athletes to systematically perform all the assigned tasks.

Key words: fencing, fencers, training, preparation, Ukraine, Japan.

Вступ. Підготовка фехтувальника – це багатогранний процес, який має в собі декілька складових: фізична підготовка, техніко-тактична, психологічна та теоретична. Від вдалого поєднання цих напрямів підготовки під час тренувального процесу залежить успішність спортивної діяльності. На чолі кожної збірної команди стоїть досвідчений тренер, який організовує тренувальний процес. Але також є команда фахівців із різних напрямів підготовки та реабілітації, які допомагають спортсменам показувати максимальний спортивний результат.

Загальні питання підготовки фехтувальників постійно досліджуються науковцями (Ю. Бріскін, О. Задорожна, А. Хохла, С. Смеречинська). Аналіз навчально-тренувального процесу з фехтування в Україні та Китаї наведений в роботі Кривенцова І.В., Ширяєв Д.М. et all [2].

Українські тренери працюють зі збірними командами багатьох країн світу. Так, Михайло Тишко працює в Узбекистані, Олександр Димар в США, Данило Щекотихін в Азербайджані, Олександр Горбачук та Володимир Плишевський в Японії та ін. У 2021 році збірна команда Японії з фехтування на шпагах під керівництвом Олександра Горбачука стала Олімпійськими чемпіонами. Вважаємо за доцільне дослідити досвід українського тренера з командою Японії.

Мета роботи – порівняльний аналіз тренувальних мезоциклів збірних команд фехтувальників шпажистів України та Японії.

Методи дослідження: аналіз спеціальної літератури та методичної документації, бесіди, педагогічні спостереження.

Результати дослідження. Основним методом організації тренування в збірній команді України є проведення навчально-тренувальних зборів. Вони

змінюються за тривалістю в залежності від періоду підготовки та наближення до змагань. В середньому один збір триває 14 днів. У втягуючому мезоциклі тривалість збору збільшується до трьох тижнів. Перерви між зборами можуть сягати до двох тижнів.

У збірної команди Японії інакший принцип. Тренування в них відбуваються постійно, майже без перерв. Також існує практика виїзних зборів до інших країн для спарингу з професійними шпажистами іноземцями.

Розглянемо тижневий розклад тренувань обох команд втягуючого мезоциклу.

День	Тренування	Україна	Японія
Понеділок	Ранкове	10:30-13:00	9:30-12:00
		Загальна розминка – 30-35 хв. Пересування у бойовій стойці (б/с) – 40-45 хв. Вільні бої Індивідуальні уроки	Самостійна розминка, вправи на розтягування – 30 хв. Пересування у б/с – 30-40 хв. Парні вправи – 40 хв. Бої на 1 укол (кожний з кожним). Загальна фізична підготовка (ЗФП) – 15-20 хв. Заминка – 10 хв.
	Вечірнє	16:30-18:30	16:00-18:30
		Самостійна розминка – 25-30 хв. Бої по завданню Заминка – 10 хв.	Самостійна розминка – 15-20 хв. Бої на 15 уколів Індивідуальні уроки
Вівторок	Ранкове	10:30-13:00	9:30-12:00
		Загальна розминка – 30-35 хв. Пересування у б/с – 40-45 хв. Вільні бої Індивідуальні уроки	Самостійна розминка, вправи на розтягування – 30 хв. Пересування у б/с – 30-40 хв. Парні вправи – 40 хв. Бої на 1+1 укол ЗФП – 15-20 хв. Заминка – 10 хв.
	Вечірнє	16:30-18:30	16:00-18:30
		Самостійна розминка – 25-30 хв. Бої по завданню Заминка – 10 хв.	Самостійна розминка – 15-20 хв. Бої – 2х5 уколів або індивідуальна фізична підготовка у тренажерній залі (тільки для основного складу збірної)
Середа	Ранкове	10:30-13:00	9:30-12:00
		Загальна розминка – 30-35 хв. Пересування – 40-45 хв. Вільні бої	Ігрова розминка Бої на 5 уколів за завданням: потрібно зібрати 50 уколів

	Вечірнє	Індивідуальні уроки	Сауна	
		16:00-17:00		
Четвер	Ранкове	ЗФП	9:30-12:00	
		10:30-13:00		
	Вечірнє	Стретчінг, міофасціальний реліз	Розминка, вправи на розтягування – 30 хв. Бої по завданню Індивідуальні уроки	
		14:00-16:00	16:00-18:30	
	П'ятниця	Ранкове	Сауна	Самостійна розминка – 15-20 хв. Бої на 10 або 15 уколів Індивідуальні уроки
			10:30-13:00	9:30-12:00
Вечірнє	Індивідуальна бойова практика (імітація змагань)	Загальна розминка, вправи на розтягування – 30 хв. Командні бої за завданням		
	16:00-17:00	16:00-18:30		
Субота	Ранкове	ЗФП	Тренування по індивідуальному вибору: бої, індивідуальні уроки або тренажерна зала	
		9:30	9:30	
Неділя		Командні бої за завданням	Індивідуальна бойова практика (імітація змагань)	
		Відпочинок		
Відпочинок				

Проаналізувавши тижневий розклад тренувань обох команд можемо зробити наступні висновки.

Розминка обох команд відрізняється. У збірної команди України загальна розминка складається із семи хвилин бігу, вправах у русі та підготовчих вправ по базам (одне коло). У Японської збірної вона індивідуальна. Тобто кожен спортсмен сам знає, яким частинам тіла треба приділити більшу увагу. Але виключенням є розминка перед командними боями. Вона проводиться під спільний рахунок для всіх спортсменів. Кожен із них по черзі проводить одну вправу. Це гуртує спортсменів та завдає командний дух. Також один раз на тиждень японська команда проводить ігрову розминку.

Обидві команди однаково приділяють увагу спеціальним пересуванням фехтувальника. Але у японської збірної до засобів спеціальної підготовки додаються ще фехтувальні вправи у парах.

Також можна зазначити, що у підготовці обох команд існують вільні бої, але навіть у цьому випадку тренер збірної Японії чітко регламентує їх (бої на 1, 5, 10 або 15 уколів). Проведення індивідуальних та командних бойових практик у двох команд однаково.

Що стосується загальної фізичної підготовки, то збірна команда України має фахівця з фізичної підготовки, який проводить тренування. У членів збірної Японії ситуація відрізняється. У них також є фахівець, який складає програму занять у тренажерній залі. І далі кожен спортсмен індивідуально тренується по цій програмі.

Обидві команди приділяють однаково значення процесу відновлення організму спортсменів, включаючи заминку у кінці тренування та додаючи засоби відновлення у вигляді сауни.

Висновки. Аналіз спеціальної літератури свідчить що ще недостатньо спеціальних матеріалів з порівнянням тренерської роботи в різних країнах. Заглиблення у навчально-тренувальний процес збірних команд країн, які мають значні спортивні успіхи надає можливість корегувати підготовку спортсменів до виступів. Детальний розгляд мезоциклів доводить спільні та відмінні засоби, форми та розподіл часу в організації навчально-тренувального процесу збірних команд України та Японії. Основними відмінностями у тренуванні спортсменів країн вважаємо, що тренер команди Японії надає можливість спортсменам індивідуально обирати тип тренування, що дозволяє кожному спортсмену більш детально контролювати фізичний стан та корегувати навантаження; а тренер команди України вимагає від спортсменів системного виконання всіх поставлених завдань.

Перспективи подальших досліджень вважаємо у детальному аналізі всього навчально-тренувального процесу України та Японії.

Література

1. Горбачук Є.В., Кривенцова І.В. Аналіз проблематики навчально-тренувального процесу з підготовки шпажистів. *Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення*. Харків, 2021. С. 36-40.
2. Кривенцова І.В., Ширяєв Д.М., Димар О.А., Бойченко Н.В. Особливості організації навчально-тренувального процесу з фехтування в Україні та Китаї. *Єдиноборства*. Харків, 2021. №1(19), С. 33-46. DOI:10.15391/ed.2021-1.04.
3. Kriventsova Irina, Gorbachuk Yevgeniy, Chernigivs'ka Svitlana, Jagiello Marina, Bensbaa Abdelkrim. Improving the means and methods of training of young fencers aged 9-11 years. *Pedagogy of Physical Culture and Sports*. 2021. №25(6). P. 388-394.
4. Yasuda J., Kondo E., Takai E., Eda N., Azuma Y., Motonaga K., Kamei A. The Effects of the COVID-19 Environments on Changes in Body Composition in Japanese Elite Fencing Athlete. *Sports*, 2021. 9(7). P.95.
5. Кувалдіна О. В., Дрюков В. О. Performance of the national fencing team of Ukraine at the XXXII Olympic Games and the prospects of its performance at the next Olympic Games. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)*. Київ, 2021 (11 (143)). С. 84-87.